

श्रीमद्भागवते वर्णितसूर्यस्य लौकिकक्रमः, नानाग्रहाणां स्थितिः

Deekshau Prabhu ¹, Dr. Shantala Vishwasa ²

- * Research Scholar , Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
E-mail: deekshaprabhu@gmail.com ORCID ID : 0000-0001-8021-8912
9483142721
- ** Research Professor 2 , Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal, Mangaluru
ORCID ID : 0000-0003-4238-5001 E Mail: shantalavishwas@gmail.com
9480503411

सारः -

कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियम् ।

कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् ॥

भागवतपुराणे वर्णिता कथा एषा सूर्यस्य ग्रहाणां च लौकिकक्रमं सूचयति । यः मानवः अस्य कथायाः अर्थज्ञानपूर्वकम् पठनम् करोति तस्य कोटिजन्मकृता पापनिवृत्तिः भवति इत्यत्र न संशयः । अन्त्यकाले यः अस्य कथायाः श्रवणं करोति तं श्रीमन्नारायणः स्वयं एव मुक्तिमार्गम् प्रति नयति । एषा कथा एकाग्रतापूर्वकं श्रोतव्या । अस्याः कथाश्रवणाय न दिवसनियमाः । किन्तु निरन्तरम् श्रोतव्यम्, अस्मिन् कलियुगे तादृशसमर्थवृत्ताचरणम् असम्भवम् इत्यतः सप्ताहं यावत् श्रवणं इति सुलभोपायः शुक्रमहर्षिणा आदेशात् व्यवस्थापितः अस्ति । भगवतः मुखात् निःसृता कथा एषा आस्तिकानां भक्तिं श्रद्धां अधिकं करोति ।

प्रस्तावना -

श्रीमद्भागवतं अष्टादशसहस्रग्रन्थैः युक्तं, द्वादशस्कन्धेषु विभक्तम् अस्ति । अयं ग्रन्थः शुक्रमहर्षिः -परीक्षीद्राजयोर्मध्ये संवादरूपेण अस्ति । इयं भागवत्कथा मोक्षस्य मुख्यकारणम् अस्ति । सहस्रशः अश्वमेधयागानाम् तथा शतशः वाजपेयानाम् आयोजनेनपि अस्याः परिकथायाः कलासमम् न भवति । गङ्गा-काशी-पुष्कर-प्रयाग इत्यादीनां तीर्थानाम् भ्रमणेन अपि अस्य श्रीमद्भागवतस्य कथाश्रवणस्य फलसमानम् न भवति । वेदाः, पुरुषसूक्तानि, द्वादशाक्षरमन्त्राः, महाविष्णुः अस्मात् सर्वस्मात् भागवतकथा न भिन्ना । भारतीयाः भगवन्तं सूर्यं प्रतिदिनम् उषसि अर्घ्यपादैः अर्चित्वा प्रणमन्ति । सूर्योपासनं वैज्ञानिकदृष्ट्या अपि प्रयोजनकारि । एतन्मनसि निधाय तस्य भगवतः चलनम्, ग्रहाणाम् च स्थितिं उपवर्णयितुं श्रमं वहामि ।

विषयपरामर्शः -

श्रीशुक उवाच

एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः ॥

भूमण्डलं पञ्चाशत् कोटिभ्यः अधिकानां परियोजनानां क्षेत्रम् अस्ति। तस्य केन्द्रे सूर्यः पृथिवी च अन्तरालः पञ्चविंशति कोटिप्रकल्पाः सन्ति इति व्याख्यातः शुकमुनिना । गोधूमस्य एकस्य खण्डस्य परिज्ञानेन अपरस्य ज्ञानं यथा भवति तथा पार्थिवस्य परिमाणं ज्ञात्वा खगोलीयपरिमाणं ज्ञातुं शक्यते इति पण्डितानां मतम् । खगोलशास्त्रस्य भूगोलस्य च मध्ये विद्यमानम् अन्तरिक्षम् इति उच्यते । अन्तरिक्षस्य एकः अन्तः पृथिव्याः उपरिभागं, अपरः अन्तः स्वर्गतलम् संयोजयति । सूर्यः सर्वचन्द्रगृहाधिपतिः अन्तरिक्षकेन्द्रे त्रिभुवनस्य जीवद्रव्याय उष्णता तथा प्रकाशं ददाति । पृथिव्याः विषुववृत्तेन भगवत्क्रमात् उत्तरं दक्षिणं वा गच्छति विषुवद्वारेण भगवतादेशात् ।

ब्राह्मणस्य शास्त्रवर्णनानुसारं सम्पूर्णः पृथिवीग्रहः भारतवर्षः इति कथ्यते, परन्तु विशेषतः हिमालयस्य दक्षिणदिशि स्थितस्य महाद्वीपस्य क्षेत्रं भारतवर्षम् इति कथ्यते । आर्यवर्त इत्यपि कथ्यते । आर्यवर्तनिवासिनः ऋग्वेदे यथा उल्लिखिताः आर्याः इति उच्यन्ते ।

ब्रह्माण्डः एवं ग्रहाणां निर्माणम्

जिज्ञासुः मानवमनः स्वाभाविकतया जगत्, तस्य अन्तः मनुष्यस्य स्थानं च अवगन्तुं आकांक्षति । अद्यत्वे वैज्ञानिकाः ब्रह्माण्डशास्त्रीयसिद्धान्तानां निर्माणार्थं शक्तिशालिनः दूरदर्शनानां, परिष्कृतसङ्गणकानां च उपरि अवलम्बन्ते । पूर्वकाले जनाः पारम्परिकप्रज्ञापुस्तकेभ्यः स्वसूचनाः प्राप्नुवन्ति स्म । वैदिकसंस्कृतेः अनुयायिनः यथा श्रीमद्भागवतं भागवतपुराणादिशास्त्रेभ्यः ब्रह्माण्डस्य विषये ज्ञातवन्तः । परन्तु भागवतस्य विश्ववर्णनानि प्रायः वैदिकसाहित्यस्य आधुनिकछात्रान् भ्रान्तिं कुर्वन्ति ।

ब्रह्माण्डे ग्रहाणां व्यवस्था

श्रीमद्भागवतम् (भागवत पुराण) : संरचनानां व्यवस्था कथं भवति यदा एकस्याः संरचनायाः उपयोगः समष्टिमानचित्रे अनेकवस्तूनाम् प्रतिनिधित्वार्थं भवति तदा विरोधाभासाः अवश्यं भवन्ति । परन्तु एतेषां समस्या न भवति यदि वयं अन्तर्निहितं अभिप्रायं अवगच्छामः। एकस्मिन् रचनायां कथायाः अनेकभागानाम् चित्रणं कृत्वा मध्ययुगीनचित्रैः सह समानान्तरं कर्तुं शक्नुमः ।

राजोवाच

यदेतद्भागवत आदित्यस्य मेरू ध्रुवं च प्रदक्षिणेन

परिक्रमतो राशीनामभिमुखं प्रचलितं चाप्रदक्षिणं

भगवतोपवर्णितममुख्य वयं कथमनुमिमीमहीति ॥१॥

परिक्षिद्राजः शुकमुनीम् प्रच्छति प्रिय ब्राह्मणोत्तमः यद्यपि परमशक्तिशालिसूर्यः प्रदक्षिणाकार-रूपेण सुमेरुपर्वतं तथा ध्रुवलोकं परिभ्रमन् तस्मिन् एव काले विरुद्धं राशिचक्रम् ध्रुवलोकं तथा सुमेरुपर्वतं अप्रदक्षिणा रूपेण अपि भ्रमति इति त्वया प्रतिपादितः, किन्तु सूर्यदेवः सुमेरुपर्वतं तथा ध्रुवलोकं युगपत् घटिकया दिशी प्रतिघटिकायाः च भ्रमति इति वयं कथं स्वीकुर्यात् ?

शुकमुनिः स्पष्टतया प्रत्युवाच - यदा कुम्भकारचक्रं चरति तस्मिन् बृहत्चक्रे स्थिताः लघुपिपीलिकाः तेन सह गच्छन्ति तदा तेषां गतिः चक्रात् भिन्ना इति द्रष्टुं शक्यते यतः ते कदाचित् चक्रस्य एकस्मिन् भागे दृश्यन्ते कदाचित् अन्यस्मिन् भागे । तथा च राशयः नक्षत्राणि च दक्षिणे सुमेरुध्रुवलोकाः कालचक्रेन सह गच्छन्ति, पिपीलिकारूपाः सूर्यादयः ग्रहाः सह गच्छन्ति। सूर्यग्रहाः तु भिन्न-भिन्न-कालेषु भिन्न-भिन्न-राशि-नक्षत्रेषु दृश्यन्ते । एतेन तेषां गतिः राशिचक्रस्यैव भिन्ना इति सूचितम् ।

ब्रह्माण्डव्यक्तेः आदिकारणं भगवान् नारायणः । यदा महासन्तः वैदिकज्ञानसम्पन्नाः परमात्मनः प्रार्थनां कुर्वन्ति स्म, तदा सः सर्वग्रहहिताय, फलकर्मशुद्ध्यै च सूर्यरूपेण अस्मिन् जगति अवतरति स्म । द्वादशधा विभज्य ऋतुरूपं वसन्तादिकं सृजत् । एवं ऋतुगुणान् सृजत् उष्णशीतादिकम् ।

भागवत स्वरूपसूर्यनारायणं जनाः स्वस्य वर्णाश्रमधर्मानुसारेण विभिन्नवेदोक्तकर्मानुसारेण उपासनापूर्वकं जीवनस्य परमं लक्ष्यं प्राप्नोति । सर्वलोकानां आत्मा साक्षात् श्रीमन्नारायणः, सूर्यदेवः ऊर्ध्वं पातालं च लोकस्य मध्ये अन्तरिक्षे उपविशति। सः चक्रस्य आवधिकखण्डान् १२ राशीभिः सह संयोजयित्वा तत्तत् राशीनां नाम गृह्णाति। एते द्वादश मासाः एकवर्षं संवत्सरं वा उच्यन्ते चान्द्रमानमासः शुक्लपक्षः कृष्णपक्षः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति । इयं अवधिः पितृणां एकरात्रं एकदिनं च समम्, अयं कालः पित्रायमासः इति प्रसिद्धः अस्ति । एकस्मिन् राशे सूर्यः यावत् भ्रमणं करोति तद् सौरमानमासः । संवत्सरस्य षष्टांशं सूर्यः याति तत् समयं ऋतुः इति स्मृतः ।

षट् राशयः याति सूर्यः तत् समयं अयनम् इति उच्यते ।

सूर्यदेवस्य त्रयः वेगाः सन्ति — मन्दः, द्रुतः, मध्यमः च । एतेषु त्रिवेगेषु स्वर्ग-पृथिवी-अन्तरिक्ष-गोलेषु सम्पूर्णतया यात्रां कर्तुं यः समयः गृह्णाति सः विद्वान् विद्भिः संवत्सरः, परिवत्सरः, इडावत्सरः, अनुवत्सरः, वत्सरः इति पञ्च नाम्ना निर्दिश्यते ।

चन्द्रः षोडशकलात्मकः परमपुरुषस्यप्रभावप्रतिपादकः मनसः अभिमानिं तं **मनोमयम्** इति, वनस्पतिबेलानां जीवनं रक्षितुं **अन्नमयं** इति, अन्नपानादिनि प्रददाति इति **अमृतमयं** इति, तथा देवं, पितृं, मनुष्यं, पुरुषं, पक्षीं, वृक्षबेलानां, नागानां च तृप्तिप्रदानात् **सर्वमाय** इत्यपि कथ्यते ।

चन्द्रात् द्विलक्षयोजन ऊर्ध्वतायां अनेकाः नक्षत्राणि सन्ति । ते भगवता इच्छानुसारं मेरुपर्वतस्य दक्षिणे पार्श्वे गच्छन्ति । तेषां गतिः सूर्यचलनात् भिन्ना भवति । अभिजीत् इति मुख्यतारकं सहितं कुलम् २८ तारकाः सन्ति ।

शुक्रः तस्याः आकाशगङ्गायाः उपरि २ लक्षप्रकल्पानां ऊर्ध्वतायां अस्ति । सः सूर्य इव मन्दं, द्रुतं तथा समानगत्यां तस्य पुरतः-पश्चात्सहितम् याति । केचन ग्रहाः लोकेभ्यः अशुभं फलं ददति । परन्तु शुक्रः तादृशान् विघ्नान् अतितर्तुं शक्नोति । लोके सर्वेषां जीवानां कृते शुक्रः हितकरः इति विद्वांसः सहमताः सन्ति ।

शुक्रग्रहस्य वर्णनं बुधग्रहस्य वर्णनमिव भवति । परन्तु मृदुबुधः शुक्रस्य अपेक्षया प्रायः द्विलक्षाधिकं योजन दूरे परिभ्रमति । विश्वस्य जीवद्रव्यस्य कृते अयं ग्रहः अतीव शुभः अस्ति, परन्तु यदा सूर्यः मार्गात् बहिः भवति तदा चण्डवातवायुः, शुष्क मेघः च संकटे भविष्यति ।

बुधगृहात् द्वि लक्षं परियोजनाभ्यः उपरि **अङ्गारक** ग्रहः अस्ति । यावत् कुटिलं न भवति तावत् प्रत्येकं त्रयपक्षेभ्यः एकवारं राशीद्वारा गमिष्यति । एवं १२ राशीषु क्रमेण गच्छति । अशुभकरः एषः गृहः यदा वक्रगतिम् प्रापस्यति तदा देशाय निश्चयेन अनिष्टानि जनयन् ।

अङ्गारक गृहात् द्वि लक्षं परियोजनाभ्यः उपरि **ब्रहस्पति** गृहः अस्ति । सः एकवर्षस्य कालखण्डे एकस्मिन् राशे चलति । अयं ग्रहः सामान्यतया ब्राह्मणगोत्रस्य अनुकूलः भवति यदि वक्रगतिं न प्राप्नोति । ब्रहस्पति गृहात् द्वि लक्षं परियोजनाभ्यः उपरि **शनिगृहः** संचरति । सः त्रिंशत् मासेषु एकस्मिन् राश्यां तथा त्रिंशत् अनुवत्सरेषु राशिचक्रम् पूर्णतया गच्छति ।

तत उत्तरस्मादृषय एकादशलक्षयोजनान्तर
उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयन्तो
भगवतो विष्णोर्यत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥

शनिगृहात् गृहात् एकादशलक्षं परियोजनाभ्यः उपरि **सप्तऋषिमण्डलम्** अस्ति । ताः महर्षयः सर्वेषां लोकवासिनां कल्याणं याचन् महाविष्णुः परान्धमं परिक्रमन्ति ।

श्रीशुक उवाच

अधस्तात्सवितुर्योजनायुते स्वर्भानुर्नक्षत्रव-
च्चरतीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत ।
भगवदनुकम्पया स्वयमसुरापसदः सौहिकेयो
ह्यतदर्हस्तस्य तात जन्मकर्मणि चोपरिष्टाद्वक्ष्यामः ॥

राहुः सूर्यात् दशसहस्रं योजन अधः तारा इव संचरति इति विद्वानाः इतिहासकाराः च वदन्ति । **राहुः** सिंहिकापुत्रः यद्यपि असुरः देवतायोग्यः न आसीत् तथापि सः भगवतः प्रसादेन दिव्यतां प्राप्तवान् । सूर्यमण्डलं दशसहस्रं योजनम्, चन्द्रमण्डलं विंशतिसहस्रयोजनम् तथा राहुमण्डलं त्रिंशत्सहस्रं परियोजनविस्तारमस्ति । पुरा अमृतं देवासुरं समर्पयन् अयं राहुः सूर्यचन्द्रयोः अन्तः प्रतिद्वन्द्वं निर्मातुं प्रयत्नार्थं सम्मिलितः, शत्रुगोपनार्थं अमावास्या पौर्णमासीं आक्रमयति । सूर्यचन्द्रात् इदं ज्ञात्वा परमपुरुषः रक्षणार्थं स्वप्रियभक्तं सुदर्शनचक्रं नियुक्तम् । अवैष्णवानां नाशार्थं नियुक्तः तत् चक्रस्य महती कान्तिः निवारयितुं राहुः ततः पलायितवान् । राहुना सूर्यचन्द्राक्रमणकालोऽयं जनैः ग्रहणमिति कथ्यते ।

राहुगृहात् दशसहस्रयोजन अधः सिध्दलोकः, चारणलोकः, तथा विद्याधरलोकाः इति प्रमुख गृहाः सन्ति । तस्मात् अधः यक्षराक्षसपिशाचभूतगणानां विहारस्थानम् अन्तरिक्षमस्ति । अन्तरिक्षात् शतयोजन अधः भूलोकमस्ति । पृथिवी तादृशी ऊर्ध्वं विस्तारिता यत् गरुडाः गरुडादिपक्षिणां समूहाः यावत् उड्डयन्ति ।

पृथिव्या अधः अतलवितलसुतलतलातलरसातलमहातलपातालादि सप्त लोकाः एकोन्यस्याधः अस्ति । सप्त लोकाः समानदीर्घतया विस्तारेण च भूलोकपरिमितम् अस्ति ।

बिलस्वर्गः स्वर्गलोकस्य प्रतिरूपमस्ति अस्य लोकस्य निर्माता रचनाकौशलेषु निपुणः मय नाम दानवः । सः अद्भुतानि गृहकुटीराणि, हॉलाः, साक्षात्कारार्थं सुविधाः च अनेकानि अलङ्कृतानि नगराणि निर्मितवान् अस्ति । ये ग्रहपुण्यानां गृहाणि महिमामयम् इदं स्थानं नागासुरशुककपोतैः परिपूर्णम् अस्ति । अत्रत्यानि नगराणि भव्यानि, अलङ्कारिकाणि स्वर्गसदृशाणि च सन्ति ।

एतेषु पातालभागेषु सूर्यप्रकाशस्याभावात् दिवाभयं कालभयं च न विद्यते । अत्र वसन्तीनां नागानां फणायां रत्नमणिः तमः निवारणं करोति । अद्भुतौषधिभिः निर्मितैः औषधैः, रसायनैः च अस्य क्षेत्रस्य निवासिनः धन्याः सन्ति । ते केशक्षयविवर्णश्रान्तयो न विमुच्यन्ते । स्थाननिवासिनः अवश्यं शुभं जीवनं यापयन्ति । तेषां मृत्युभयं न विद्यते भगवान् सुदर्शनचक्रात्मन्यथा ।

सर्वलोकानि वर्णयति ऊर्ध्वाद् एकैकशः शुकः मयासुतः बलसुरः वसति सिद्धतमः पुरुषः अतललोके, तेन ९६ प्रकाराः मायाबलम् निर्मिताः सन्ति । अतललोकात् अधः वितललोकमस्ति । अत्र हतकेश्वरनाम्ना प्रसिद्धः महादेवः स्वसहचारिभिः राक्षसैः प्रजासृष्टिवर्धनार्थं पार्वती सह विहरति । वितलात् अधः प्रसिद्धः सुतललोकमस्ति । विरोचनमहाराजपुत्रो प्रसिद्धः बलिस्तत्र निवसति । देवोत्तमः स्वर्गाधिपतिइन्द्रप्रित्यर्थम् वामनमूर्तिरूपेण अधित्याः गर्भे जातः वटुरूपेण बलिमहाराजात् त्रीणि पादभूमिं याच्य त्रैलोक्यं प्राप्तवान् । बलिमहाराजस्य समर्पणस्य फलस्वरूपं भगवता सुतललोके अभिगमनं दत्तवान् । इन्द्रदेवानां समीपस्थं धनाधिकं सम्पत्तिं प्राप्य बलिचक्रवर्तिः सुतललोके अद्यापि भगवतः भक्तिकार्ये रतः अस्ति ।

सुतललोकात् अधः तलाललोकमस्ति । मायायै परमगुरुः मयः तस्यलोकस्य अधिपतिः । तलातललोकात् अधः महातललोकमस्ति । अत्र क्रुद्धानां नागानां समूहः निवसति । कद्रूदेवी वंशजाः कपहक, तक्षक, काकलिय इत्यादयः अस्य समूहस्य प्रमुखाः श्रीविष्णुवाहन गरुडात् सदा भीतः आसीत् तथापि तेषु केचन स्वपत्निसुतैः सह संतुष्टजीवनम् जीवन्ति ।

महातललोकात् अधः रसातललोकमस्ति । अयं दात्यस्य दानवस्य च दानवपुत्राणां धाम अस्ति । ते सर्वे दूताः शत्रवः सर्प इव बिलेषु वसन्ति । स नित्यं वर्तमानं देवोत्तमस्य सुदर्शनचक्रात् भितः ।

ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकिप्रमुखाः शङ्खकुलिकमहाशङ्खश्वेत-
धनञ्जयधृतराष्ट्रशङ्खचूडकम्बलाश्वतरदेवदत्तदयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येषामु ह वै
पञ्चसप्रदशसतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः
पातालविवरतिमिरनिकरंस्वरोचिषा विधमन्ति ॥

रसतलस्य अधः पातालम् अस्ति । तत्र नागलोकस्य स्वामिनः वासुकी शंकर महाश्वेत, धनञ्जय,
दृतराष्ट्र, शंकचूड़, कम्बल, अश्वत्थर, देवदत्तादि सर्पराजाः निवसन्ति । एतेषु वासुकी प्रमुखा अस्ति ।
केषाञ्चन सर्पाणां पञ्चशिराः, सप्तशिराः १० शिराः, शतशिराः, कतिपयानि सहस्राणि शिराः । एतेषु फणासु
रत्नमणिषु कान्तिं प्रसृजन्ति येन तमः न भवति ।

उपसंहारः –

एवं प्रकारेण श्रीमद्भागवतस्य पञ्चमस्कन्धे सूर्यरथस्य वर्णनम् अत्यन्तमनोज्ञरित्या वर्णितमस्ति
शुकमुनिना । दिवारात्रिः कथम् भवति, कथं पक्षमासाः सूर्यगत्या निर्धार्यन्ते, कथं संवत्सरः भवति,
सूर्यादिग्रहेभ्यः दूरम् तथा कः अस्य व्यञ्जकस्य लोकस्य मूलकारणम्, सौरमासः इत्युक्ते किम् चन्द्रमासः
इत्युक्ते किम् ? कथं ग्रहणं भवति ?, कति नक्षत्राणि सन्ति, बुध बृहस्पति शुक्र शनि अंगारक ग्रहविशेषताः
तथा अतलवितलसुतलतलातलरसातलमाहातल लोकानां वर्णनम् लोकाधिपानाम् वर्णनम् तत्रस्तयः
वैशिष्ट्यम् । विनयपूर्वकम् सर्वं वर्णितवान् । एतेन मानवस्य जीवने ज्योतिष्याधारेण ग्रहाणां स्थितिगतीनां
ज्ञानं साध्यं भवति

आधारग्रन्थाः –

- <https://www.exoticindiaart.com/book/details/bhagawat-katha-nzd263/>
- <https://www.voiceofhinduism.in/2020/11/bhagavata-purana-pdf-in-sanskrit-with-hindi.html>
- गीताप्रेस गोरखपुर—२७३००५ (गोविन्दभवन-कार्यालय, कोलकाता का संस्थान
<http://www.gitapress.org/>